

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Erkaboyev Oybek Muxammadjonovich

**ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA
JISMONIY TARBIYANING IJTIMOIIY MOHIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL